

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ҚАСДДАН БАНГА ОҒИР ШИКОЯТ ЕТКАЗИШ ЖИНОЯТЛАРИГА ҚАРШИ КУРАШИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Носиров Абдухалил Рустамович

ИИБ Академияси магистратураси тингловчиси, подполковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10559103>

Таъкидлаш жоизки, аҳоли соғлиғига бевосита салбий таъсир кўрсатувчи омиллардан бири бу фуқароларнинг соғлиғига жиноий тажовуз қилишдир. Шунга биноан фуқароларни ушбу жиноий тажовуздан ҳимоя қилишни давлат томонидан кафолатланиши долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Инсон соғлиғини жиноят қонуни томонидан ҳимоя қилинувчи объект сифатида ўрганганимизда, соғлиққа қарши жиноий тажовуз тушунчаси ва моҳиятини очиб бериш учун уларнинг объектини, жабрланувчига хос хусусиятларини кўрсатиб берувчи барча маълумотларни аниқлаш муҳим аҳамиятга эгадир[1].

Бу маълумотлар соғлиққа қарши жиноятларни тўғри квалификация қилишга уни ўхшаш жиноятлардан фарқлашга, қилмишнинг хусусияти ва соғлиққа етказилган шикастга мувофиқ жазони тўғри тайинлашга кўмаклашади. Баданга шикаст етказиш деб, инсон танасининг бирор-бир аъзосига муайян даражада тан жароҳати етказишни тушунмоқ лозим. Яъни, етказилган тан жароҳати натижасида шахснинг соғлиғи йўқолиши ёки аъзолари сақланиб қолса-да уларнинг ўз фаолиятини йўқотиши ёки баданнинг анатомик бутунлиги бузилишига ёхуд меҳнат қобилиятини маълум даражада йўқотиши ҳоллари ёки ҳомиланинг тушушиниш керак[2].

Ушбу жиноятларни олдини олишга ва фoш этиш борасида ИИБ хизматлари ўрни беқиёс ҳисобланади. Жумладан, жамоат жойларида ушбу жиноятларни олдини олиш пост-патруль хизмати ва профилактика инспекторлари томонидан амалга оширилса, ушбу жиноятларни фoш этиш тезкор хизматлар томонидан ёки тергов қилиш терговчилар томонидан амалга оширилади.

Зеро, жамоат хавфсизлиги таъминлаш хизматлари (пост-патруль хизмати ва профилактика инспекторлари)нинг жамоат хавфсизлигини таъминлаш йўналишидаги ишларни «Халқ манфаатларига хизмат қилиш» тамойили асосида ташкил этишнинг мутлақо янги механизм ва тартиблари жорий этилиб, давлат органларининг жамоатчилик тузилмалари билан ўзаро мақсадли ҳамкорлиги йўлга қўйидир.

Шу билан бирга, жаҳонда кучайиб бораётган турли хавф-хатар ва зиддиятлар, эл-юрт тинчлиги ва осойишталигига таҳдидлар, пандемия, табиий ва техноген офатлар масъул давлат тузилмаларига ўз фаолиятини «**Барча сая-ҳаракатлар инсон қадри учун**» деган устувор ғоя асосида янада такомиллаштириш вазифасини юкламоқда[3].

Д.Каракетованинг жиноят ишларининг таҳлили безорилик оқибатида баданга енгил шикаст етказиш 90 %; ўртача оғир шикаст етказиш 7,5 %; оғир шикаст етказиш 2,5 % ташкил этган. Ўзганинг мулкига зарар етказиш ўрганилган жиноят ишларининг 4,5 %ни ташкил этган. Мазкур жиноят асосан кундуз кунлари содир этилган[4].

Ушбу жиноятларни олдини олишга оид жамоат хавфсизлиги хизматлари қуйидагиларни амалга ошириши лозим:

Биринчидан, жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш ҳамда жиноятчиликка қарши курашиш соҳасига замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва тизимларини кенг жорий этиш. Яъни ҳудудларни камералаштириш;

Иккинчидан, жамоат хавфсизлигини таъминлашга жалб қилинадиган ваколатли давлат органлари куч ва воситаларининг доимий тайёрлигини таъминлаш, тезкорлигини ошириш, моддий-техник таъминотини мустаҳкамлаш зарур.

Ривожланган мамлакатларида қасддан баданга шикаст етказиш жиноятларни тергов қилиш моҳияти, методикаси тушунчасига нисбатан назарий-ҳуқуқий ёндашувларни таҳлил қилиш, чет эл мамлакатларида уларни тергов қилиш методикасида криминалистик тактикаси нуқтаи назаридан илмий ва амалий жиҳатдан тадқиқ этиш амалдаги жиноят қонунчилигида амал қилинаётган механизми самарадорлигини ошириш имкониятларини белгилаб беради. Айни пайтда хорижий давлатлари қасддан баданга шикаст етказиш жиноятини тергов қилиш бўйича хорижий мамлакатлар тажрибаси билан боғлиқ масалаларнинг ечими ўзига хос хусусиятларга эга. Ривожланган хорижий мамлакатларда кейинги йилларда ўтказилган жиноят-ҳуқуқий ислоҳотлар шуни кўрсатдики, қасддан баданга шикаст етказиш жиноятини тергов қилиш бўйича хорижий мамлакатлар тажрибаси жорий этиш истиқболлари уларни такомиллаштириш, ҳар бир субъектларни ваколатлари, тергов ҳаракатларни ўтказиш ҳал қилиш ўзига хос аҳамиятга эгадир[5].

Жумладан АҚШ Буюк Британия, Венгрия, Жанубий Корея, Испания, Россия Федерацияси, Хитой, Франция ва бошқа бир қатор давлатларда

қасддан баданга шикаст етказиш жиноятини тергов қилиш бўйича тажрибаси, улардан фойдаланиш криминалистик стратегиясида ушбу жиноятларни тергов қилиш ўзига хос алгоритмга эга. Унда «қасддан баданга шикаст етказиш методикаси» деб, криминалистикага мувофиқ ушбу жиноятни тергов қилиш алгоритмини тўғри аниқлаш ва асослантириб бериш жараёни деб тан олинади[6]. Буни таҳлил қилганимизда, қасддан баданга шикаст етказиш жиноятни бевосита содир этган жиноятчиларни жинойий жавобгарлик қилиш ва бу борада ушбу жиноятларни самарали тергов қилиш лозимлиги мантиқан келиб чиқади. Юқорида кўрсатилган мамлакатларидаги жиноят қонунчилигидан фарқли равишда Австрия, Германия қасддан баданга шикаст етказиш жиноятини тергов қилиш методикасининг ўзига хос хусусиятлари сифатида криминалистик тактикасида инновацион технологияларни кенг қўлланилиши белгиланган[7].

ИИОлари тизимида ҳар бир қасддан баданга шикаст етказиш жиноятини тергов қилиш методикасининг икки таянчи бўлиб, бири ушбу жиноятнинг криминалистик тавсифи, иккинчиси далилларни излаш топиш ва расмийлаштиришда ҳамкорликни ташкил тактикасидан иборатдир. Бу жойда биз хорижий давлатларда қасддан баданга шикаст етказиш жиноятини тергов қилишда криминалистик тавсифига урғу берамиз. Бу ушбу жиноятларни криминалистик тавсифи уларни самарали очиш ва тергов қилиш қоидаларни билиш янада ривожлантиришга олиб келади[8]. Буюк Британияда ҳам қасддан баданга шикаст етказиш жиноятини тергов қилишда криминалистик тавсифи ёрдамида олиб бориш кенг қўлланмоқда[8].

Хорижий давлатлар қасддан баданга шикаст етказиш жиноятини тергов қилиш жараёнида далилларини йиғиш, қайд қилиш, тадқиқ этиш ва улардан фойдаланишнинг махсус усул ва воситалари тизимини ишлаб чиқиш таҳлили, қасддан баданга шикаст етказиш жиноятларни тергов қилишда у билан криминалистик тавсифи, криминалистик методикаси ва тактикаси институтини изчил ривожланишининг асоси ҳисобланади ва қонунчилигимизга ҳам қасддан баданга шикаст етказиш жиноятини тергов қилиш методикаси ўхшаш усулларнинг киритилиши мақсадга мувофиқдир, деган хулосага[9] келиш имконини беради.

Фодаланилган адабиётлар:

1. Тўйчиев А. Соғлиққа қарши қаратилган жиноятларнинг тури сифатида қасддан баданга оғир шикаст етказиш тушунчаси ва унинг

1. белгилари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 7-13.
2. Ўзбекистон юридик энциклопедияси / нашр учун масъул Р.А. Муҳитдинов ва бошқ.; масъул муҳаррир Н. Тойчиев. – Тошкент: Адолат, 2010. – Б. 40.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси жамоат ҳавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон Фармони. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5749291>.
4. Каракетова Д. Безорилик ва безори шахсининг криминологик тавсифи //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 2/S. – С. 68-75.
5. Зацепин А. М. Дополнительная квалификация преступления. Общие и специальные вопросы: монография. – М.: Проспект, 2017. – 304 с.
6. Крилова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии). Изд. 2-е пере раб. и доп. Учебное пособие. –М., 1998. – С. 123.
7. Леванова М.Р. Прикосновенность к преступлению в Уголовных кодексах Германии и Франции // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Материалы 4-й Международной научно-практической конференции, 25-26 января 2007 г. –М., 2007. –С. 557.
8. Крилова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии). Изд. 2-е пере раб. и доп. Учебное пособие. –М., 1998. – С. 123.
9. Есимбетова Б. Қасддан баданга шикаст етказиш жинойтини тергов қилиш бўйича хорижий мамлакатлар тажрибаси //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. Special Issue. – С. 7-14.
10. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 265-267.
11. Киличев Х. М. Вояга етмаган болаларнинг исмга бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 63-67.

12. Маматович, Қ. Х. (2022). Фуқаролар йиғинлари уни қайта ташкил этишга оид мулоҳазалар. *barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 764-769.
13. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 265-267.
14. Янгибаев А., Аллаяров Н. Ўзбекистонда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг маъмурий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш истиқболлари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 114-118.
15. Янгибаев А.К. Участие политических партий в формировании органов государственной власти (опыт узбекистана) //Право и жизнь. – 2016. – №. 10-12. – С. 118-130.

